

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СПЛАВОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Зуфарова Нилуфар Насибуллаевна
независимый исследователь (PhD)

т.ф.д. проф. Тураходжаев Нодир Джахонгирович

Все литейные сплавы можно разделить на черные стали и чугуны и цветные. Среди цветного металла сплавы для литья различаются по плотности на: тяжелые – с основой из меди, цинка, никеля, у них плотность не менее 5000 кг/м^3 ; легкие – у них основная часть состава приходится на алюминий, титан, литий, магний, а их плотность, соответственно, менее 5000 кг/м^3 .

В технологии, что сплав подходит для литья, нужно оценить его характеристики. Решающими свойствами металла/сплава являются:

Жидкотекучесть – основная характеристика, которая показывает, насколько тонкой может быть заливка, какие узкие формы сможет повторить сплав. Показатель определяется химическим составом, вязкостью и поверхностным натяжением материала.

Производят тест сплава на жидкотекучесть, производя пробную заливку в специальную спиралевидную форму.

Усадка (объемная и линейная) – показывает, насколько уменьшится материал после его остывания и затвердевания.

Склонность сплава к появлению дефектов. Среди которых отмечают ликвацию, образование трещин, поглощение газов, коробление и пористость.

Черные металлы – это железо и сплавы на его основе: сталь, чугун, ферросплавы. К цветным относят большинство прочих металлов и их соединений. Наиболее востребованные – медь, алюминий, цинк, никель, латунь, титан.

Отливкой цветных металлов занимается литейная технология

Это важная часть металлургии. На литейном производстве происходит заливка расплавленного цветного металла или сплава в заранее подготовленную форму.

Полученная заготовка остывает и получает название отливка.

Литье – универсальный метод металлообработки, с его помощью можно получить детали практически из любого цветного металла самой различной конфигурации и размеров – от миниатюрных золотых украшений до тяжеловесных станин, зубчатых колес и иных монолитных и неподвижных металлических изделий с массой до сотен тонн. В статье рассмотрим особенности литейного производства и виды литья цветных металлов.

Все литейные сплавы можно разделить на черные (стали и чугуны) и цветные. Среди цветного металла сплавы для литья различаются по плотности.

Существует огромное количество цветных металлов. К основным видам, которые наиболее часто используют в различных областях промышленности, относят: тяжелые металлы (свинец, цинк, медь); легкие металлы (алюминий, литий, титан); тугоплавкие (ванадий, вольфрам); благородные (золото и серебро); радиоактивные (уран, радий).

Каждый из видов цветных металлов отличается уникальными техно-логиями, которые обуславливают область применения материала.

После того, как определились с литейным сплавом, нужно решить – для чего именно нужна отливка.

Сразу из печей и ковшей расплавленный металл поступает в изложницы, которые впоследствии охлаждаются водой. Так получают прямо-угольные или круглые слитки. В дальнейшем такие слитки пойдут на прессование, прокатку, ковку или на вторичную переплавку. То есть, так отливаются заготовки, бронзовые чушки, титановые слитки или свинцовые кирпичи.

Фасонное литье. Используются более совершенные способы литья, применение кокилей. Расплавленный металл заливается в формы, как правило, под давлением, что позволяет получить готовую деталь, не требующую дальнейшей металлообработки – резки или шлифовки. Таким способом получают неразъемные детали с точно заданными параметрами и сложной конфигурации без точения или сваривания.

Рассмотрим самые популярные и часто используемые на производствах методы литья. Технологии литейного производства цветмета практически не отличаются от черных металлов, только температура нагрева расплава напрямую зависит от показателей плавления металлов.

Цветными металлами называют все металлы, за исключением железа, хрома и марганца.

К наиболее распространенным видам цветных металлов относятся алюминий, медь, свинец, цинк, а также их сплавы.

К ключевым в технологии цветных металлов относят:

устойчивость к коррозии;

высокая электропроводность;

высокая пластичность;

гибкость;

небольшой удельный вес (относительно черных металлов).

Свойства цветных металлов и сплавов могут сильно меняться в зависимости от состава сплава.

Одно из различий между черными и цветными металлами заключается в магнитных свойствах. Черные металлы являются ферромагнетиками, цветные металлы – не являются.

Металлы не поддаются коррозии, устойчивы к негативным воздействиям среды.

Со временем некоторые материалы покрываются оксидной пленкой (алюминий, медь или цинк). Однако такая пленка не влияет на эксплуатационные характеристики, кроме того, служит дополнительной защитой от негативных факторов и повреждений.

Все цветные металлы отличаются высокими антифрикционными свойствами.

Все изделия из цветного металла плохо поддаются окрашиванию.

Из цветных металлов создают сплавы, обладающие повышенной устойчивостью к негативным воздействиям среды, экстремально низким или экстремально высоким температурам.

Кроме того, цветные металлы отличаются более легким весом. Также стоит отметить высокую стоимость цветных металлов в сравнении с черметом, цена на цветные металлы обусловлена сложностью получения.

В настоящее время наибольшее число отливок получают в разовых (песчаных) формах, выполняемых из формовочной смеси, состоящей из кварцевого песка, огнеупорной глины и специальных добавок.

После затвердевания металла форму разрушают и извлекают отливку. Выбор литейной формы зависит от характера производства, рода заливаемого металла, требований, предъявляемых к отливке.

Список литературы

1. Седова М.В. Музыка затвердевания в металле - : Изд-во ООО «Корпорация Левь», 2002. - 125 с.
2. Технология литейного производства / Б.С. Чуркин [и др.]; УГППУ. - Екатеринбург, 2000. - 199 с.
3. Болдин А.Н. Литейные формовочные материалы. Формовочные, стержневые смеси и покрытия: Справочник / А.Н Болдин, Н.И. Давыдов, С.С. Жуковский и др. - М.: Машиностроение, 2006. – 507с.
4. Технология литейного производства. Формовочные и стержневые смеси: учеб. пособие для вузов / под ред. С.С. Жуковского, А. А. Болдина, А.И. Яковлева. - Брянск: Изд-во БГТУ, 2002. - 470 с.
5. Филиппенков А.А. Стальные отливки / А.А Филиппенков. УрОРАН. - Екатеринбург, 2002. - 275.